

BAG'RIKENGLIK INNOVATSION TAFAKKUR MEZONI

Kuramatov Murodjon Abdusalom o'g'li

Toshkent kimyotexnologiya instituti Yangiyer filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada innovatsiya, keratevlik, innovatsion tafakkur va tasavvufona bag'rikenglik o'rtasidagi dialektik aloqadorlik hamda innovatsiya, keratevlik, innovatsion tafakkur o'zining asosiy ibtidosini tasavvuf ilmidan olganli bayon qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, keratevlik, innovatsion tafakkur, nashqbandiya, bag'rikenglik, “sham bo'lishlik” .

Keyingi paytlarda innovatsiya va keratevlik degan tushunchalar tilimiz lug'atining tarkibiga aylanib borish asnosida, tez-tez istefoda etilmoqda. Garchi bu tushunchalar yangi bo'lishiga qaramay, ularning ildizlari ancha burungi ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixiga borib taqaladi.

Innovatsiya (lot, innovation - yangilash, yangilik) hisoblanadi:

- 1) yangilik, yangi narsalarni joriy etish, modernizatsiya qilish, isloh qilish;
- 2) iqtisodiyotda - yangi texnologiyaga, mehnatni tashkil etish va boshqarishning yangi shakllariga investitsiya;
- 3) tilshunoslikda - yangi shakllanish, tilda yangi hodisa;
- 4) falsafada - yangi qarashlar, yondashuvlar, paradigmalari va kontseptsiyalar;
- 5) ta'limda - yangi o'qitish usullari, vositalari.

Demak, innovatsion tafakkurni yangilikka “xizmat qiluvchi” va uning muvaffaqiyatini ta'minlovchi alohida tafakkur turi sifatida qarash mumkin [4, 113 b.].

Kreativlik (ijodkorlik) - insonning yangi g'oyalar, muqobillar, echimlar va imkoniyatlarni noyob va boshqacha tarzda yaratish qobiliyatidir.

Kreativlik - bu oldindan aytib bo'lmaydigan, original va noyob narsalarni tasavvur qilish qobiliyatidir. Bu ifodali, hayajonli va ijodiy bo'lishi kerak. Bu inson har qanday sharoitda ham qanchalik yaxshi fikrlay olishining ko'zguisidir. Demak, kreativlik ko'proq tafakkurda kechadigan ruhiy kognitiv jarayon bo'lsa, innovatsiya esa uning tatbiqi va natijasidir. Kreativlik nazariya desak, innovatsiya esa uning amaliyotidir[4, 114 b.].

Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki kreativlik va innovatsiya tushunchalari bizning xalqona “aqlingni ishlat”, “kallangni ishlat”, “miyaningni ishlat”, “mulohaza bilan ish yurit” kabi iboralarimizga anchayin yaqin.

Zero, bu haqida Alixonto'ra Sog'unuy shunday yozadilar: “...shuni bilmak kerakkim, inson olamiga berilmish ne'matlar ichida eng ulug'i aql ne'matidir. Shunga o'xshash, olamda borliq balolar ichida eng yomoni - ahmoqliq. balosidir. Bunday ziyonlik, yomon

narsa do'zaxda ham yo'qdur. Agar kishi aqlini haqlik yo'lida ishlatar ekan, u kishi farishtalik maqomiga etib, balki payg'**ambarlar** kabi ulardin o'tib, komil inson bo'lishi shubhasizdur” [3, 276].

Xitoy donishmandi Syun-tszu donolikni to'rt toifaga:

-xizmatkorlarning donoligi: chaqqonlik, topqirlik, aql- farosat...

-quv odamning donoligi: ikkiyuzlamachilik, muomala tamoyillarini buzish, har bir ishda xatolikka yo'l qo'yish.

-ma'rifatli odamning donoligi: oz, to'g'ri va qisqa so'zlash, fikrlarni misoli ipga tizgandek tartib bilan bayon etish, o'zini tuta bilish.

-komil insonning donoligi: nutqdagi izchillik, biror hodisaning sabablari xususida bir necha kunlab mushohada yuritish, ularga har taraflama yondashish va shuning barobarida izchillikni saqlab qolish [6, 135 b.], deb ajratadi.

Bugungi XXI asrda - intellektual mehnat bozori va Internet davrida, globallashuv zamonida, madhiyasida “bag'rikeng o'zbekning o'chmas imoni” madh etilayotgan, kreativlik va innovatsiya tushunchalari urfga aylanayotgan bir zamonda yashayotgan ekanmiz, ko'pincha bu borada ibrat bo'larlik ota me'rosdan behabarligimiz ayon bo'lib qoladi.

Ulug' ispan yozuvchisi Servantes “Tarix – faoliyatimiz xazinasi, o'tmish guvohi, bugungi kun uchun ibrat va o'git, kelajak uchun esa ogohlantirishdir” degan falsafiy hikmati ayni hozirgi kunlarimiz va har bir ziyoli uchun aytilgan o'gitdir.

Shu ma'noda tasavvufona bag'rikenglik g'oyasi, bugundagi kreativlik va innovatsiya tushunchalarining tarixiy asosi va mezoni hisoblanadi.

Bag'rikenglik tushunchasi bugungi kunda juda ko'p talqin etilayotgandek sof diniy tushuncha emas, balki u sof axloqiy tushunchadir. Biz ko'pchilik hollarda diniy bag'rikenglik to'g'risida tapirsakda, uning bundan tashqari falsafiy, siyosiy, axloqiy va tasavvufiy shakllari mavjud. Bizningcha, bag'rikenglik quyidagi mezonlarni o'ziga asos qilib oladi:

5. o'z-o'zini anglash;
6. o'z yukini o'zi ko'tarish;
7. o'zgalarni xizmatga buyurmaslik;
8. o'zgalarni yukini o'ziga olish kabi.

Bag'rikenglik quyidagi shakl-ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

- so'zda – shirin so'z yoki dalda tarzda;
- muomalada – o'zaro aloqada, muomila madaniyati tarzida;
- amalda – ya'ni o'zgalarni uchun mashaqqat chekish, ularni yukini o'z zimmasiga olish shaklida.

Bag'rikenglik tushunchasi tasavvuf ta'limotidagi ham markaziy tushunchalardan biri bo'lgan. U imon, tavhid, zikr, odob, tavba, shukr, ma'rifat kabi tasavvufiy tushunchalar bilan bir qatorga qo'yilgan.

Tasavvufning ayniqsa naqshbandiya tariqatida bag'rikenglik keng tushunilib, tariqat arboblari hayotining mazmuniga aylangan. Buni Bahouddin Naqshband hayoti bilan bog'liq bo'lgan quyidagi bir qator jihatlarida ko'rishimiz mumkin.

-Hazrat Bahouddin Naqshbandning balogardonlik nazariyasi va amaliyoti. Naqshbandiya tariqatining asoschisi Naqshband balogardonlik kabi ezgulikka, bag'rikenglikka, olijanoblikka yo'naltiruvchi aqida-tajribaning rahnamosidir. Islomda bu dunyo bizga sinov uchun berilganligi, bu sinov-imtihon muvaffaqiyatli bajarilsa, kishi haqiqiy boqiy dunyoda Olloh ne'mati ila taqdirlanajagi anglanadi. Agar ojiz banda va bandalar bu yo'ldan adashsa, shaytoniy yo'lga kirishsa, u gunohkor bo'ladi va uning boshiga balolar yog'iladi. Inson bu jazodan qutulmoq uchun, o'z hayotini ezgulik, hidoyat va yaxshilik ustiga qurmog'i lozim. Hazrat Naqshband Buxoro muzofoti ahlini ko'p marta ularga yog'ilayotgan o'lim, kasallik, ochlik, olov, suvsizlik kabi balolardan qutqarib qolgan. Shuning uchun ham xalq unga Bahouddin Balogardon sharaflini nomini bergan.

- Hazrat Naqshbandning “shamdek bo'lishlik” g'oyasi. “Shamga o'xshagin, toki hammaga ravshanlik bag'ishla, o'zing esa qorong'uda bo'l” [2, 95 b.] - deb yozgan Bahouddin Naqshband. Bu o'g'itda ifoda etilgan mazmun-ma'no hazratning etuk izdoshlaridan biri bo'lmish mavlono Abdurahmon Jomiy quyidagicha nazmiy bayon qiladi:

Shamdek bo'l, shamni ko'r, kuyib qalbu tan,
O'zgarlar bazmini qiladi ravshan...

Bu erda “shamga o'xshashlik”, ya'ni yonish – o'z Vatani, xalqi, millati uchun o'zini qurbon qilish. Qolaversa, o'zni fido qila turib, Vatan, vatandoshlar, odamlar uchun nur, ziyo, yorug'lik sochish. “... Toki hammaga ravshanlik bag'ishla” esa – hammaga bab-baravar ezgulik qilish. Shamni yonishini kuzatsak, unda takabburlik, adolatsizlik, og'machilik mutlaqo yo'q. Hammaga birday, hammaga teng nur ulashadi. Shu bilan u kishilarni tunini zulmatini nurafshon etadi. Bag'rikenglikning ikkinchi bir qirrasini – bu kishi qalbini ravshanlashtirish, iliqlik kiritishdir. “...Qorong'uda bo'lish”lik o'zni sham kabi fido qila turib, ushbu fidolikka ham kerak bo'lsa ta'na qilmaslikdir.

-Hazratning «mutlaq ezgulik» g'oyasi. “Tabiatga, barcha tirik jonzoqlari o'simliklarga, hayvonlari insonlarga birdek mutlaq ezgulik, mehr-shafqat ko'rsatishdek orifiy talabni Bahouddin Naqshband ilk bor boni bashariyat va koinot, borliqning umumiy va birdan-bir fundamental printsiplari darajasiga ko'targan” [1, 70 b.] - deb yozadi faylasuf olim A.Zohidiy.

Muhammad Boqirning yozishicha, Bahouddin Naqshband piri Hazrati Azizning,

ya'ni Xoja Ali Romitaniyning “Do'stning uloviga yaxshi xizmat va tarbiyat lozim, negaki bu jonivor do'stning tashrif buyurishiga sabab bo'lgan” – degan so'zlarini naql qilib yurar ekanlar [2, 57 b.].

Hatto hazrat yomonlikka ham yaxshilik bilan javob berish kerakligini uqtrib o'tganlar:

Yaxshilarni yaxshi ko'rar dunyodagi har kishi,

Yomonlarni yaxshi ko'rmoq faqat g'oliblar ishi [5, 19 b.].

Ijtimoiy-ma'naviy tarixiy taraqqiyotda adolat, ezgulik, to'g'rilik, bag'rikenglik kabi tushunchalar har qanday bunyodkor mafkurada alohida o'rin tutib kelgan. Naqshbandiylik ta'limotining “balogardonlik”, “shamdek bo'lishlik”, “mutlaq ezgulik” kabi tushuncha va g'oyalari biz uchun bag'rikenglikning ibratli maktabidir.

Xulosa o'rnida aytganda, birinchidan, yuqorida sanab o'tilgan naqshbandiyona bag'rikenglik qirralari bugungi kundagi kreativlik va innovatsiya tushunchalarini shakllantirishda va keng tafakkurli barkamol avlodni tarbiyalashda muhim g'oyaviy manba bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchidan, hazrat Mir Alisher Navoiyning:

Agar hikmatga bo'lsa iltifoting,

Ki bo'lsun Nuh umricha hayoting, deb yozgan hikmati, bizga hamma yangiligu, topqirliklarning zamirida hikmat, falsafiy tafakkur yotishlikni isbotlab turibdi.

Uchinchidan, odamzod, banda hamisha nimaki yangilikgu, topqirligu, biznesga qo'l urmasin u albatta tarixga, tafakkurga, ajdodlar merosiga e'tibor qaratmog'i lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodir Zohidiy. Turkistonda o'rta asr arab-musulmon madaniyati. - T.: 1993.
2. Abul Muhsin Muhammad Boqir ibn Muhammad Ali. Maqomati Xoji Bahouddin Naqshband. - T.: Yozuvchi, 1993.
3. Alixonto'ra Sog'unij. Tarixi Muhammadiy. -T.: Mavarounnahr, 2018.
4. Sultonova G. Kreativlik va innovatsiya: umumiylik va farq. “Imom Buxoriy saboqlari”. 2020 yil № 3 son.
5. Shomuhamedov Sh. Abdurahmon Jomiy. -T.: Fan, 1963.
6. Haqiqat manzaralari. 96 mumtoz faylasuf. -T.: Yangi asr avlodi, 2002.